

La performance de l'ESS au Maroc : entre stratégie nationale et perspective institutionnaliste.

SSE performance in Morocco: between national strategy and institutionalist perspective.

LOUIZI Khalid

Professeur d'enseignement supérieur
Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales
Université Hassan 1^{er} - Maroc
Laboratoire de Recherche en Économie Théorique et Appliquée
Khalid.louizi62@gmail.com

MABROUK Asmaa

Doctorante
Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales
Université Hassan 1^{er} - Maroc
Laboratoire de Recherche en Économie Théorique et Appliquée
mabroukasmaa11@gmail.com

ECH-CHAHED Hanane

Doctorante
Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales
Université Hassan 1^{er} - Maroc
Laboratoire de Recherche en Économie Théorique et Appliquée
echahed.hanan@gmail.com

Date de soumission : 28 /01/2021

Date d'acceptation : 24/02/2021

Pour citer cet article :

Louizi.K et Al. (2021) « La performance de l'ESS au Maroc : entre stratégie nationale et perspective institutionnaliste. », Revue Française d'Économie et de Gestion « Volume 2 : Numéro 2 » pp : 175- 201.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé

Les tendances récentes montrent que les organisations de l'économie sociale et solidaire ont enregistré une croissance significative et une capacité de créer de nouveaux secteurs d'activité en fonction des besoins de leurs communautés et la société dans son ensemble. En effet, les coopératives sont l'une des organismes qui ont prouvé qu'ils avaient une excellente capacité à innover dans leurs domaines. Pour cette raison et en absence de données récentes sur les autres organismes de l'économie sociale et solidaire à savoir les associations et les mutuelles, notre étude se focalise principalement sur le niveau d'évolution des coopératives et leur contribution dans le développement de ce secteur au Maroc. Pour ce faire nous adoptons une analyse détaillée sur leur évolution au Maroc, ainsi que leur place dans la vision stratégique de l'économie sociale et solidaire 2010-2020.

Mots clés : Economie sociale et solidaire ; Coopératives ; stratégie nationale ; performance ; acteurs.

Abstract

Recent trends show that social and solidarity economy organizations have experienced significant growth and a capacity to create new sectors of activity based on the needs of their communities and society as a whole. Indeed, cooperatives are one of the organizations that have proven to have an excellent capacity to innovate in their fields. For this reason, and in the absence of recent data on other organizations of the social and solidarity economy, namely associations and mutuals, our study focuses mainly on the level of evolution of cooperatives and their contribution to the development of this sector in Morocco. To do so, we adopt a detailed analysis of their evolution in Morocco, as well as their place in the strategic vision of the social and solidarity economy 2010-2020.

Keywords: Social and solidarity economy; Cooperatives; national strategy; performance; actors.

Introduction

Suite aux crises économiques et financières qui ont mis en lumière l'instabilité du système économique moderne, et face aux défaillances de l'économie de ne plus répondre aux besoins d'une population marginalisée et exclue du système économique classique du fait d'un manque de garantie matérielle et absence de capital, des initiatives émergent pour favoriser l'insertion de cette catégorie de personnes dans le milieu économique, financier et social.

Ces aspirations sont nées d'un processus de protestations de communautés locales contre les activités du marché principal, pour répondre aux besoins non couverts, ni par le marché, ni par l'Etat. Ces initiatives comprennent de nouveau modèle d'organisation qui ne correspondent ni aux formes d'un secteur public, ni à celles du secteur privé. Ces modèles :

- tente de trouver des solutions au lieu de se placer dans un nouveau secteur de marché;
- se réfèrent souvent à des facteurs tels que la solidarité sociale, les organisations démocratiques ou la primauté de l'individu sur le capital financier ;
- n'ont pas le marché comme seule source de revenu, mais reçoivent des subventions publiques, des dons ou de prêts.

Ces initiatives se fédèrent dans les années 90 sous le vocable de «l'économie sociale et solidaire» dont l'objectif primordial est de réconcilier les mécanismes du partage et de solidarité avec les mécanismes marchandes en vue de donner un sens au marché et de rendre les relations économiques plus humaines, en mobilisant la proximité que ce soit institutionnelle, géographique, organisationnelle ou même sociale, favorisant un meilleur ancrage des règles et de principes communs et une création de relations de confiance, pour aboutir à une meilleure gouvernance afin de réaliser son objectif essentiel à savoir l'insertion de l'individu dans les circuits économiques formels.

Les études antérieures réalisées portant sur l'enjeu pour l'ESS au Maroc montrent que la faiblesse structurelle constatée des activités des organisations entraîne des difficultés à se pérenniser et à s'institutionnaliser. Il ressort de ce constat une image très fragmentée des dynamiques d'ESS au Maroc qui oppose celle observée en Europe et dans certains pays

d'Amérique du Nord ou du Sud ou le concept d'Économie Sociale et Solidaire a vocation à répondre à un champ plus large des besoins sociétaux en proposant une économie et un mode de production alternatif.

Sur les dernières décennies, différentes formules de développement furent testées au Maroc. L'apport du forum des Economistes Marocains pour une nouvelle trajectoire de développement basée sur l'ESS, Le modèle de développement doit être fondé sur une règle claire. Donner une place de choix dans le processus de développement autrement aux OESS, qui nécessite l'adoption d'une loi qui cadre l'ESS permettant la relance de la dynamique sociétale autour de ces organisations. Par ailleurs, une véritable dynamique des OESS est de nature à apaiser les inégalités et la concentration de la richesse et d'engendrer des échanges internationaux équitables. Certes, ce dernier veille au respect des droits, des libertés et de l'acquittement des devoirs sans pour autant centraliser et canaliser tous les choix et les actions.

Au fur et à mesure de son évolution, l'économie sociale et solidaire permet l'insertion des exclus et donc la diminution de la pauvreté. Et pour bien comprendre sa contribution au développement communautaire, ce travail a pour objectif de répondre à la question suivante : dans quelle mesure le recours à cette économie alternative peut constituer un potentiel socioéconomique approprié au Maroc ? Pour ce faire et en premier lieu, cette contribution mettra l'accent sur les origines de cette branche de l'économie appelée souvent « économie de proximité ». Puis en second lieu, elle se focalise sur l'évolution du secteur coopérative au Maroc en adoptant une analyse détaillée de sa place dans la vision stratégique de l'économie sociale et solidaire 2010-2020.

1. DEFINITIONS ET ORIGINES DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

1.1. DEFINITION DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Nos sociétés modernes se heurtent à un ensemble de problèmes qui les mettent en péril. Partout, dans des proportions certes très différentes, la pauvreté, le chômage, la malnutrition et le mal-être touchent les êtres humains. Les déséquilibres écologiques et la question de l'environnement ne rendent plus possible la croissance économique.

Cependant, les acteurs politiques et économiques ne voient pas d'autres alternatives pour résoudre la pauvreté et développer l'emploi que de faire croître l'activité économique en relançant la consommation et la production. Comme le synthétise Patrick Viveret, « les

risques majeurs portent tant sur notre rapport à notre planète que sur notre rapport à nous même » (Viveret, 2005, p. 22). Cet aveuglement signale que c'est finalement le sens même de la vie sociale qui est perd : « *Nous ne savons pas où notre voyage nous conduit, ni même où il devrait nous conduire* » (Hobsbawm, 2008).

Face à ce constat, des voix apparaissent et s'interrogent sur la possibilité de concevoir une économie qui soit moins inégalitaire et destructrice. L'économie sociale et solidaire est l'une de ces conceptions. Elle se fonde sur une idée et une pratique simple et courante : plutôt que de réunir et de servir des capitaux, l'économie peut réunir et servir des personnes. L'économie sociale et solidaire c'est en effet des personnes qui se regroupent pour réaliser un projet social, culturel, économique en vue de répondre à des besoins collectifs (J.F. Draperi, 2011).

L'économie sociale et solidaire rassemble de nombreuses sensibilités, ses formes sont multiples, ses actions diverses, ses acteurs se croisent quotidiennement sur les territoires. Ils établissent des partenariats nombreux, à l'intérieur de leur mouvement, entre entreprises, fédérations, syndicats employeurs de l'économie sociale comme à l'extérieur avec les collectivités territoriales, les syndicats de salariés, les universités.

Les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont confrontés à des enjeux économiques, sociaux, politiques, et même environnementaux. Le plus touchant d'entre eux est de pouvoir exister face à l'État et face au marché. Malgré une histoire riche et une évolution de grande ampleur, cette discipline se heurte dans un environnement impitoyable et inégalitaire.

Pour parvenir à une meilleure connaissance de l'économie sociale et solidaire, cette partie est subdivisée en deux points. Le premier point se focalise sur la définition de cette économie dite alternative. Le point deux, quant à lui, pour objet d'analyser l'histoire de l'économie sociale et solidaire ainsi que donner un aperçu historique sur l'économie sociale et solidaire au Maroc, et enfin le troisième point s'intéresse aux acteurs de cette économie.

Dans de nombreux pays et en particulier ceux d'Amérique Latine, l'économie solidaire a sensiblement le même sens que l'économie sociale française en tant qu'elle rassemble les mutuelles, les coopératives, les associations et les fondations et qu'elle revendique de

constituer une économie alternative. Mais, ce constat n'empêche pas de définir les deux termes de l'économie sociale et solidaire dans une part, puis de donner une définition à l'économie sociale et solidaire d'autre part.

➤ **Définition de l'économie sociale**

L'économie sociale se conçoit aujourd'hui comme un ensemble d'entreprises d'un type particulier, ces entreprises sont créées par des groupements de personnes réunies pour répondre à des besoins non satisfaits ou mal satisfaits : travailler ensemble dans de bonnes conditions, en réalisant une activité qui a du sens, consommer différemment en privilégiant des produits biologiques, se prémunir contre des risques en mutualisant, réaliser une activité sociale ou culturelle au bénéfice des personnes exclues, acheter du matériel dont on partage l'usage, construire un habitat de qualité (J.F. Draperi 2011).

L'économie sociale définit l'ensemble des coopératives, mutuelles, associations et fondations partageant des particularités qui les distinguent des entreprises individuelles, des entreprises publiques et des sociétés de capitaux. Ces entreprises d'économie sociale se distinguent des entreprises individuelles par leur caractère collectif. Elles se distinguent des entreprises publiques par leur caractère privé. Enfin, elles se distinguent des sociétés de capitaux parce qu'elles réunissent des personnes avant de réunir des capitaux et sans chercher en priorité la rémunération du capital, principe de « *l'acapitalisme* » (C. Collette et B. Pigé, 2008). En général le groupement de personnes s'inscrit dans la durée alors que la société de capitaux vise la rémunération à court terme. L'association cherche à produire une qualité, surtout sur le plan du lien social, alors que la société de capitaux vise la vente du produit sur un marché solvable. L'économie sociale propose la socialisation des gains en combinant différentes logiques, c'est une économie qui place l'être humain au centre de ses préoccupations pour réaliser des projets du développement local.

➤ **Définitions de l'économie solidaire**

La seconde conception qui nourrit l'économie sociale et solidaire est celle qui s'est longtemps reconnue sous l'expression d'économie solidaire. Si ce sont essentiellement des acteurs coopératifs, mutualistes et associatifs qui fondent la conception contemporaine de l'économie sociale, ce sont les chercheurs qui ont conçu la théorie de l'économie solidaire. Bernard Eme et Jean-Louis Laville en sont les principaux initiateurs. En effet, les analyses relatives à l'économie solidaire sont loin d'être unanimes (E. Dacheux et D. Goujon,

2002). L'économie solidaire peut être entendue dans des sens différents (Alcolea A.M. 1999). Elle peut être appréhendée comme une nouvelle forme d'économie sociale (C. Fourel, 2001), comme un secteur spécifique (A. Lipietz, 2001), comme une économie alternative ou encore comme un nouveau mode de développement local (A.M. Alcolea-Bureth, 2004). Elle peut aussi être saisie comme la résultante de problèmes informationnels et de coordination du marché et de l'Etat, elle peut également relever de choix politiques et éthiques (A.M. Alcolea-Bureth, 2004).

L'économie solidaire repose donc sur une combinaison des trois économies (marchande, non marchande et non monétaire), à partir de dynamiques de projet (C. Collette et B. Pigé, 2011). Elle met en relation les trois types d'organisations des activités économiques : le marché (Market), la redistribution (State) et la réciprocité (Private Households) développés par Karl Polanyi. L'économie solidaire est l'Intermediate Area d'Evers, qui se caractérise par l'hybridation des ressources des trois pôles (J.F. Draperi, 2011).

L'économie solidaire se rapproche de l'économie sociale en se référant aux principes de justice, d'égalité et de solidarité. Mais l'économie solidaire se définit par ses finalités : assurer l'insertion, renforcer le lien social, produire autrement. Elle rassemble un ensemble diversifié de pratiques économiques, comme par exemple, l'insertion par l'activité économique, l'épargne solidaire, commerce équitable, les structures en faveur du développement durable. (C. Collette et B. Pigé, 2008)

L'ensemble de ces travaux est riche d'enseignements mais en même temps, comme le précise H. Zaoual (2001), « *les définitions se télescopent et se recomposent à l'intérieur de démarches et d'approches sans que l'on puisse faire un classement clair et net des auteurs et des théories qu'ils avancent a priori : économie solidaire, économie solidaire et alternative, économie sociale, nouvelle économie sociale, tiers secteur, tiers secteur d'utilité sociale, économie plurielle, développement solidaire, développement local solidaire et alternatif, etc. l'inflation de termes nouveaux est sans aucun doute une illustration d'une période de révolution scientifique en cours, au sens de T.S. Kuhn, dont on ne connaît pas encore les contours et les ultimes développements* ».

Parallèlement, cette dualité des définitions de l'économie solidaire n'est pas sans avoir un impact au niveau des pratiques : au moment de sa conception, l'économie solidaire a tenu à

affirmer sa différence avec l'économie sociale. Toutefois dans de nombreux secteurs d'activités et dans de nombreux territoires, on n'observe pas d'opposition de principe entre l'économie sociale et l'économie solidaire. Il existe fréquemment une volonté partagée d'aboutir à une conception commune, volonté qui s'exprime à travers l'expression de l'économie sociale et solidaire.

Cependant, pour G. Roustang et Laville (1999), la notion d'économie solidaire ne doit pas être considérée comme un concurrent de l'économie sociale mais plutôt comme un moyen d'insister sur l'ambition première de l'économie sociale qui refusait les clivages entre l'économique, le sociale et le politique (A.M. Alcolea-Bureth, 2004).

➤ Définitions de l'économie sociale et solidaire

L'économie sociale et solidaire (ESS) peut être définie comme une contribution aux alternatives au libéralisme (Merlant, Passet, Robin, 2003) et à l'avènement d'une économie plurielle (Aznar et al. 1997). En créant des espaces dans lesquels le marchand n'est pas la seule dialectique, elle est devenue une composante essentielle des dynamiques des territoires (Abderrahmane NDIAYE, 2011).

La charte de l'économie sociale définit en 1995 l'économie sociale et solidaire selon un certain nombre de critères :

- La libre adhésion: nul n'est contraint d'adhérer et de demeurer adhérent d'une structure de l'économie sociale, c'est le principe de la porte ouverte;
- La non-lucrativité individuelle: ce principe n'exclut pas de constituer des excédents financiers, mais il en interdit l'appropriation individuelle ;
- La gestion démocratique: les décisions se prennent en assemblée générale selon le principe « une personne = une voix »;
- L'utilité collective ou l'utilité sociale du projet : une structure de l'économie sociale et au service d'un projet collectif et non pas conduit par une seule personne, ce collectif peut être un territoire, un groupe social, un collectif de travail ;
- La mixité des ressources: les ressources de ce secteur sont privées ou mixtes, il est indépendant des pouvoirs publics tout en étant reconnu comme interlocuteur privilégié et recevoir des subventions dans la mise en œuvre des politiques d'intérêt général. (C. Collette et B. Pigé, 2008)

L'économie sociale et solidaire constitue à la fois une nouvelle forme d'entrepreneuriat social et une nouvelle forme de développement local ayant leurs spécificités non seulement en termes d'acteurs, de réponses à de nouvelles demandes et de nouveaux modes d'organisation socioéconomique mais aussi en termes de comportements et de mécanismes de coordination des agents économiques.

1.2. L'HISTOIRE ET L'ÉMERGENCE DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Bien que cette économie ait suscité un grand intérêt de la part des sociologues, des économistes et des politiciens ces dernières années, mais ses ancêtres trouvent leurs racines dans le passé lointain.

Dans les sociétés précapitalistes, l'économique n'existe jamais en tant que sphère autonome, mais se trouve encastré dans les relations sociales. La subordination naturelle de l'homme à l'ordre social définit le sens même de l'action humaine. A la différence de l'individu moderne, l'homme de ces temps-là est un être social dont l'existence et la conduite sont pensées comme naturellement liées à celles de la cité (G. Poulalion 1993).

Aristote considère que l'homme est fait pour le bonheur et constitue le principe de sa morale. L'homme est au cœur de sa morale politique. Le bonheur est atteint lorsque, affranchi des contingences matérielles, il peut se livrer librement aux jouissances de l'esprit. Mais une telle possibilité ne peut exister que si l'homme vit en société ou plus exactement dans la Cité (A.M. Alcolea-Bureth, 2004).

A partir du XVI^{ème} siècle, les mercantilistes vont proposer la vision d'une société individuelle en mettant en avant le rôle des richesses matérielles et économiques. Le terme « économie politique » est d'ailleurs utilisé pour la première fois par un mercantiliste « Antoine de Montchrestien (1615), dans un ouvrage de Traité de l'économie politique (G. Deleplace et C. Lavialle, 2008).

Dans la conception des mercantilistes, la recherche du gain est exaltée comme motivation profonde des actions des individus. Cette vision met l'accent sur le quantitatif, l'accumulation des richesses et évacue toute appréhension qualitative fondée sur la vertu et la promotion de valeurs communes du vivre-ensemble. La richesse de l'Etat ne pouvait provenir que de la richesse des individus. Le gain individuel devient ainsi un moteur de

l'enrichissement national, c'est dans ce contexte historique et théorique, que les premières formulations de l'économie en termes de circuit apparaissent (A.M. Alcolea-Bureth, 2004).

Parallèlement, la théorie libérale s'efforce de penser une société parfaitement autorégulée, dans laquelle le lien social, sous la forme du rapport marchand, peut se passer de la garantie de toute forme de pouvoir centralisé. Le marché constitue cette « main visible », capable de coordonner les activités d'un nombre illimité d'individus sans qu'il soit à aucun moment nécessaire d'instituer un pouvoir centralisé et personnalisé. Dans l'ordre marchand, le prix en vient à remplacer la loi, nécessaire dans l'ordre politique pour garantir la paix dans les relations sociales.

Le problème est que passer de l'ordre par la loi à l'ordre par les prix à son prix : la société de marché. Le prix à payer pour accéder à la société de marché est une dépersonnalisation complète des relations sociales.

C'est dans cette perspective que beaucoup d'initiatives vont se réunir autour de l'économie sociale et solidaire. Au XIX^{ème} siècle, face à l'incomplétude du marché, des associations de toutes sortes, puis des mouvements ouvriers de mieux en mieux structurés vont contester de plus en plus la domination de l'économie capitaliste. Ils vont ainsi affirmer leur différence et développer une identité collective de la classe ouvrière fondée sur des valeurs communes (J. Defourny et P. Develtere, 1999).

A ce sujet, au XIX^{ème} siècle, en réaction au capitalisme libéral, différents courants socialistes ont vu le jour. Leurs objets étaient de déconstruire de manière critique une société pervertie de sa naturalité pour ensuite proposer de construire un ordre économique conforme à sa naturalité.

➤ **Le socialisme utopique**

Commençant tout d'abord, par le socialisme utopique, qui à travers C. Fourier (1772-1837), Owen ou même Saint Simon (1760-1825), a pensé de construire une science sociale ayant la même perfection scientifique que les sciences physiques. Les multiples approches du socialisme utopique laissent voir que les réactions au capitalisme libéral ont été variées. Alors que les classiques forgent l'analyse libérale d'un monde où règne le marché supposé naturel et éternel, s'est développé un courant critique de l'ordre économique et social du

capitalisme concurrentiel. Ces théoriciens, en observant la difficile situation de la classe ouvrière, ont refusé l'économie de marché. Ils se sont opposés aux lois de l'économie classique et ont proposé de modifier les institutions et les droits de propriété au nom de la justice sociale. En conséquence, ils ont adopté des méthodes globalistes et des attitudes réformistes qui s'opposent à l'individualisme méthodologique des néo-classiques. Certains ont même préféré l'expérimentation économique et sociale à l'élaboration d'une théorie économique complexe.

Le courant du socialisme utopique offre, quant à lui, à la raison, la possibilité de déconstruire de manière critique une société pervertie de sa naturalité, pour ensuite construire a priori un ordre économique conforme à la nature de l'humanité.

Dans le cadre du socialisme utopique, l'homme est le produit de son environnement (A. Marciano, 1999) (Saint- Simon, C.H. De Rouvroy, 1996). Alors qu'avec le libéralisme individualiste, le libre-arbitre est mis en avant, protégé pour permettre la réalisation de l'individu. L'homme pour les socialistes utopistes est un être social, défini, déterminé et compris à partir de la société dans laquelle il vit. Le socialisme utopique instaure une éthique de la solidarité et du partage qui se comprend uniquement à partir de l'égalité et de la communauté où chacun travaille pour le bénéfice de tous. C'est une sorte d' « attraction passionnée », souligne C. Fourier (A.M. Alcolea-Bureth, 2004), qui unit les hommes entre eux et donne à la société sa dimension collective. Ce n'est pas la recherche de l'intérêt personnel qui doit assurer l'ordre. Au contraire, le monde est harmonieux parce que les hommes, motivés par leur égalité et non par leurs différences, ne se repoussent plus mais vont les uns vers les autres.

➤ **Le socialisme pré marxiste**

Dans son ouvrage « la grève de Samarez » (1859), P. Leroux (1797-1871) élabore la notion de solidarité : « *j'ai le premier utilisé le terme de solidarité pour l'introduire dans la philosophie, c'est-à-dire suivant moi, dans la religion de l'avenir. J'ai voulu remplacer la charité du christianisme par la solidarité humaine* ». Selon cet auteur, l'erreur du christianisme provient du fait qu'il n'a pas su concilier l'amour de soi et l'amour de l'autre. Pour lui, il est erroné de partir de l'individu isolé pour fonder la solidarité car même, si par le contrat, les hommes sont soumis à une loi commune. Plus précisément, pour P. Leroux,

la solidarité se comprend par le sentiment présent en chaque individu de l'appartenance à l'humanité et d'une singularité à préserver (P. Leroux, 1851).

Pour sa part, P.J. Proudhon (1809-1865) propose de caractériser l'évolution des sociétés sous la forme d'un équilibre dynamique entre des forces contradictoires. Pour lui : « *l'homme n'est homme que par la société, laquelle de son côté, ne se soutient que par l'équilibre et l'harmonie des forces qui la composent* ». Refusant donc un système de pensée et d'organisation sociale de type libéral, Proudhon énonce que : « la propriété, c'est le vol » (C. Collette et B. Pigé, 2008), en proposant un nouveau type d'organisation sociale qui est le mutualisme et le fédéralisme. Le fédéralisme, l'équivalent politique du mutualisme repose sur les notions de pacte, de contrat, par lesquels les hommes en tant que membres d'une famille, d'une commune, d'un canton ou d'une province s'obligent « synallagmatiquement et commutativement » (A.M. Alcolea-Bureth ,2004).

Le solidarisme, bien que s'appuyant sur une autre conception de l'ordre social, transformera, quant à lui, le projet d'économie sociale en une économie compensatrice et palliative des méfaits et des dégâts sociaux du libéralisme. Vers la fin du XIX^{ème} siècle, le dernier grand projet construit d'économie sociale est le solidarisme. Ses deux grandes composantes sont l'école de Nîmes, issue du protestantisme social et les républicains laïcs, issus de la tradition de fraternité de la République. La préoccupation de ses intellectuels juristes, économistes et sociologues porte essentiellement sur la question « *qu'en est-il des rapports sociaux, si l'on s'écarte d'une part, du libéralisme et d'autre part, du socialisme ?* » (A.M. Alcolea-Bureth ,2004).

Par ailleurs, l'économie sociale et solidaire connaîtra à nouveau, au XX^{ème} siècle un essor quand l'économie capitaliste ne sera plus capable de donner des réponses et des solutions à la nouvelle question sociale.

➤ **La crise du fordisme et l'essor de l'économie sociale et solidaire**

Le concept du fordisme a été inventé par les économistes de l'école de la régulation pour désigner en fait une nouvelle ère des configurations institutionnelles (rapport salarial, monnaie, concurrence...) qui ont été à l'origine de la croissance économique d'après-guerre. « *C'est dans une atmosphère très particulière que s'est nouée une série de*

compromis lançant un régime de croissance sans précédent, le fordisme, appelée les « Trente glorieuses » (M. Aglietta, 1976).

Ce mode d'accumulation du capital a entraîné des changements profonds sur tous les niveaux. Amélioration de niveau de vie des salariés à travers la couverture sociale portant sur la santé, l'éducation, la retraite et le logement, l'augmentation de leurs revenus ainsi que l'accroissement de leurs consommations. Parallèlement, la concentration du capital et la centralisation financière ont amené un changement dans la formation des prix et la minimisation des risques d'instabilité liés à la logique du marché par des politiques de régulation de la demande et d'intervention dans la formation des capacités de production.

De plus ce mode de régulation a fonctionné en marginalisant l'économie non monétaire et en banalisant l'économie sociale. En instituant une sorte d'économie sociale de la distribution et de la production en ce qui concerne les mutuelles et les associations, la régulation fordiste les a endossées à l'Etat. Dans cette perspective, l'Etat a encadré ces institutions et les a insérées dans un réseau de réglementations qui visait à réguler leur fonctionnement. Ce ré-encastrement social des activités économiques par l'Etat a conduit non seulement à une socialisation du marché mais aussi à une socialisation par l'Etat de l'économie sociale. Cette instrumentalisation de l'économie sociale par les pouvoirs publics a eu pour conséquence d'une part, d'empêcher le développement de l'économie solidaire et d'autre part, de favoriser le développement de la nouvelle question sociale qui apparaîtra en France, à partir des années 70 avec le déclin du fordisme (A.M. Alcolea-Bureth, ,2004).

Cette crise est due, d'une part, à un divorce entre les formes institutionnelles demeurées essentiellement nationales et une dynamique de la production et de l'investissement devenue internationale, causé par l'adoption au niveau mondial d'un mode d'accumulation flexible, et à l'apparition du chômage structurel et des nouvelles formes d'emplois précaires qui ont contribué à la « déstabilisation des stables », souligne Castel (R. Castel, 1995).

Dans ce contexte, et depuis les années 80, l'Etat providence a connu une double crise : interne et externe. La crise interne était une crise idéologique, pour P. Rosanvallon, la crise de l'Etat providence est avant tout un signe d'un déficit d'identité culturelle de la

société. Et la crise externe, marquée par la réorganisation du système productif. « La flexibilité externe a été préférée à la flexibilité interne », exprime Enjolras(1996). Deux problèmes majeurs apparaissent suite à ces deux crises : la désagrégation des principes organisateurs de la solidarité et l'échec de la conception traditionnelle des droits sociaux à offrir un cadre satisfaisant pour penser la situation des exclus. Cette acception de l'Etat providence donne économiquement naissance à une spirale d'autodestruction de la solidarité.

Face à ce constat, l'économie sociale et solidaire réapparue, s'appuyant sur un engagement volontaire dans l'espace public. Des personnes s'associent librement pour mener en commun des activités contribuant à la création d'activité et d'emplois, tout en renforçant la cohésion sociale par de nouveaux rapport sociaux de solidarité.

2. L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE COMME POTENTIEL SOCIOÉCONOMIQUE APPROPRIÉ AU MAROC

2.1. Particularités de l'économie sociale et solidaire au Maroc

La notion de l'économie sociale et solidaire est relativement récente au Maroc. Elle est définie comme un mode de production alternatif, les récents développements s'appuient sur un l'aspect traditionnel et sur les conceptualisations internationales. Au lendemain de l'indépendance, le législateur marocain a commencé très tôt à doter le pays d'un cadre juridique pour ce qui deviendra par la suite et qu'il est convenu, aujourd'hui un peu partout, d'appeler l'économie sociale. Cet intérêt de la part des instances officielles a été couronné par la création d'un ministère chargé de l'économie sociale. En effet, les pouvoirs publics ont doté les entreprises de l'économie sociale d'un cadre juridique nécessaire :

- Le premier texte qui autorise la constitution de syndicats professionnels date du 16 juillet 1957 ;
- Les associations quant à elles sont régies par le dahir du 15 novembre 1958 qui s'inscrit dans le cadre du code des libertés publiques ;

- Les mutuelles sont régies par la loi du 29 novembre 1963 fixant le statut général de la mutualité.

En 2006, un Réseau Marocain de l'Economie Sociale et Solidaire (RAMESS) a été créé à partir d'un parterre de 24 organisations agissant dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Il est actuellement constitué de 353 associations, 116 coopératives et de Groupement d'Intérêt Economiques (GIE) (Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement, 2013).

Concernant les principaux acteurs de l'économie sociale et solidaire, ce sont : les associations, les fondations, les coopératives et les mutuelles.

➤ **Les coopératives :**

L'évolution des coopératives a traversé plusieurs étapes. Ils ont été implantés parmi les producteurs marocains à partir de 1937 par les autorités du protectorat pour des raisons politiques dont 62 coopératives ont été fonctionnelles à la veille de l'Indépendance dont la majorité ont été des coopératives agricoles et artisanales. Après l'Indépendance, un certain nombre de mesures ont été prises par l'Etat pour encourager leur développement par la promulgation de plusieurs textes juridiques. En 1962, l'ODCO a été créée pour avoir plus de formation ; d'information ; de coordination... et après, le nombre de coopératives a connu un accroissement arrivé à 2000 en 1983 due principalement aux subventions octroyées par l'Etat. (ODCO)

En 1983, le désengagement de l'Etat de certains secteurs fait perdre des avantages octroyés aux coopératives, et pour renforcer cette orientation, un cadre juridique unique pour les coopératives abrogeant les textes antérieurs a été adopté en 1983 et entré en application 1993. En 2000, les efforts se sont accentués par le soutien financiers et formations dispensées au profit des coopératives par plusieurs bailleurs de fonds et des programmes tels que l'INDH, Maroc Vert, AGR et l'ODCO. (ODCO)

La loi qui concerne la réforme du statut des coopératives à dépasser les défaillances du cadre juridique afin de composer des mécanismes juridiques ajustés aux coopératives, dont l'objectif de faciliter leurs créations, accroître leurs rentabilités, et adopter une bonne gouvernance; aussi réduire le nombre des membres fondateurs décroît de 7 à 5 ; etc. La loi n°112.12 a été promulguée par le Dahir 189.14.1 du 21 Novembre 2014 et publiée au

Bulletin Officielle n°6318 du 18 Décembre 2014. Dans le cadre de la mise en œuvre de la campagne de sensibilisation, et après la publication de la loi 112.12, relative aux coopératives. Le Ministère a programmé une campagne nationale de sensibilisation autour des nouvelles dispositions de cette loi, à travers l'organisation de rencontres régionales. (Cadre réglementaire et institutionnel du Ministère du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport Aérien et de l'Economie Sociale).

➤ **Les associations**

L'article premier du dahir du 15 novembre 1958 réglementant le droit des associations au Maroc tel qu'il a été modifié et complété stipule que l'Association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices. (Dahir n° 1-58-376 du 3 jourmada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association)

➤ **Les mutuelles**

Les mutuelles ont un rôle principal dans l'économie et la société en offrant aux adhérents une couverture sociale contre une cotisation mensuelle. Au Maroc la mutualité est régie par Le Dahir n° 1-57-187 du 24 Jourmada II 1383 (12 Novembre 1963) portant statut de la Mutualité. Selon l'article premier : « Les sociétés mutualistes sont des groupements à but non lucratif qui, au moyen de cotisations de leurs membres, se proposent de mener dans l'intérêt de ceux-ci ou de leur famille, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide tendant à la couverture des risques pouvant atteindre la personne humaine » (ACAPS).

Au niveau national, ces acteurs participent énormément à la politique et aux programmes de développement humain. Au niveau international, ces acteurs sont très sollicités dans le cadre de la coopération Nord-Sud : partenariat avec le mouvement associatif, aide humanitaire véhiculée par les ONG, jumelages et ses conséquences, liens de groupes à groupes, liens entre syndicats, liens entre partis, etc.

2.2. Évolution du secteur coopérative au Maroc

Dans l'objectif de lutter contre l'exclusion, l'instabilité et le chômage les autorités marocaines ont donné un soutien intense aux coopératives, ce soutien se manifeste par un engagement contractuel entre l'Etat et les coopératives via des formations en termes de gouvernance, des aides matérielles et financières et à la commercialisation des produits des

coopératives dans les grandes surfaces de distribution. Les chiffres communiqués par l'Office du développement de la coopération (ODCO) démontrent une cadence soutenue de création des entités de coopératives ces dernières années.

En 2019, comme il est mentionné dans la Figure N°1, le nombre des coopératives s'est augmenté à **27.262** et de **563776** coopérateurs, tandis qu'en 2013 le nombre de coopératives s'est élevé à plus de 12.000 entités avec un effectif total d'adhérents qui a dépassé les **440.000** personnes et **13882** coopératives en 2014. Cette augmentation est due à plusieurs facteurs qui portent essentiellement à l'accompagnement des acteurs étatiques, des organisations internationales, de la société civile et l'engagement de la population locale.

Figure N°1 : Le niveau d'augmentation du nombre des coopératives

Source : Données cartographiques clés – Maroc ICA-EU PARTNERSHIP

L'ensemble des coopératives du Maroc sont répartis par secteur et permet de ressortir que le secteur de l'agriculture monopolise la majorité de l'ensemble des coopératives (Voir Figure N°2), avec plus des deux tiers des entités créées en 2013 et avec un nombre de **17582** en 2019 et **63,67%** des groupements actifs en 2020. Pour les coopératives qui travaillent dans le domaine de l'artisanat représentent 14% en 2013, **4939** entités en 2019 et **6513** coopératives en 2020.

Au-delà, les coopératives féminines sont très présentes et elles ont marqué une croissance importante. Leur nombre créé en 2013 dépasse les 300 unités avec 3000 adhérentes

(femise). A fin juin 2020, le nombre des coopératives féminines a atteint les **5.794** unités mobilisant ainsi un actif de l'ordre de **60.119** adhérentes dont la majorité sont actives dans l'artisanat par **2.662** coopératives et dans l'agriculture par **1.744** coopératives (ODCO).

En ce qui concerne les coopératives des jeunes, ils ont enregistré en 2013 la création de **330** entités avec **3600** adhérents et adhérentes qui investissent dans des activités telles que l'alphabétisation, la formation et le conseil, etc. cette catégorie d'adhérent avait des difficultés pour s'insérer dans le marché de travail, l'accompagnement des pouvoirs publics qui organisent des campagnes de sensibilisation pour inciter les jeunes diplômés à l'entreprenariat collectif.

Jusqu'au 2019, le tissu coopératif marocain est devenu plus riche par l'arrivée de nouveaux secteurs citant des coopératives de scolarisation de commercialisation électronique, de services à domicile (Données cartographiques clés – Maroc ICA-EU PARTNERSHIP). En 2020, parmi les secteurs nouvellement apparus, le secteur du commerce et services qui enregistre 735 coopératives, le secteur de l'habitat qui a approximativement 1.219 unités avec 51.036 adhérents, 495 coopératives de pêche avec 7.587 adhérents, 446 coopératives actives dans le secteur des forêts avec 11.755 adhérents, 442 coopératives dans le secteur d'alphabétisation avec 2.878 adhérents et enfin 253 coopératives dans le tourisme avec 1.433 adhérents (ODCO). Dans l'ensemble de ces secteurs, le constat que cette nouvelle organisation juridique a pu réaliser une autonomisation financière de 608.490 personnes dans 34.515 coopératives inscrites à fin juin 2020 au registre central géré par l'Office (ODCO). A présent, l'émergence de nouveaux secteurs comme le secteur de la consommation qui enregistre 43 coopératives avec 6.868 adhérents, 69 coopératives dans le secteur d'extraction des carrières avec 1.623 adhérents, 112 coopératives dans le traitement de déchets avec 936 adhérents et 38 coopératives dans le conseil et gestion avec 238 adhérents. (ODCO)

Figure N°2 Répartition sectorielle des coopératives

Source: ODCO

La concentration territoriale des coopératives est plus marquée dans des régions qui sont vraisemblablement à tradition coopérative. En 2013, les régions Souss Massa Draa compte 1295 coopératives, suivie de Tanger Tétouan avec 1060 coopératives, puis Meknès Tafilalet et Doukkala Abda avec 967 et 956 coopératives respectivement et enfin la région de l'Oriental qui représente 893 coopératives).

En revanche, la répartition régionale des coopératives en 2020 place en termes d'évolution la région Marrakech-Safi avec 3.585 coopératives et 659 sont des coopératives féminines, la région DrâaTafilalet avec 2.439 coopératives dont 361 est la part des coopératives féminines. Et la région de Souss-Massa avec 3.333 groupements dont 829 sont des coopératives féminines, la région de Guelmim Oued Noun, Fès-Meknès, Casablanca-Settat, Beni Mellal-Khénifra, Rabat-Salé-Kénitra, Laayoune-Sakia Al Hamra et Tanger-Tétouan-Al Hoceima.(ODCO)

Les indicateurs socio-économiques suivants sont originaires des données, de 2010, 2019 et 2020 relatives aux coopératives. Le taux de pénétration dans la population active est arrivé à 3,1% en 2010 et 5% en 2019, et il tend à atteindre 7,5% à l'horizon 2020. Tandis que l'effectif des salariés déclarés par les coopératives qui sont des adhérents travailleurs et salariés durant l'année 2010 est de 50.000 emplois, cet effectif tend à atteindre 175.000 à

l'horizon 2020. La part de l'ESS dans le PIB a enregistré environ 1,6% en 2010 réalisant ainsi un taux de 2,0% en 2019 et 3,9% en 2020 (Voir tableau N°1).

Tableau N°1 : Indicateurs Socioéconomiques du secteur coopératif

	Année de référence 2010	Année 2019	Objectifs stratégiques à l'horizon 2020
Taux de pénétration de l'ESS dans la population active	3,1%	5%	7,5%
Emplois (Adhérents travailleurs et salariés)	50.000	En attente du recensement national	175.000
Part de l'ESS dans le PIB	1,6%	2,0%	3,9%

Source : Cadre réglementaire et institutionnel du Ministère du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport Aérien et de l'Economie Sociale

L'acte d'organiser des salons destinés à la commercialisation des produits des coopératives, afin d'exposer et de commercialiser leurs produits du terroir. A cet effet, des services concernés sont mobilisées afin d'accompagner ces coopératives aux niveaux de la logistique, la livraison des produits du terroir et de la communication concernant cette opération, ce qui bénéficierait aux coopératives qui devaient participer au Salon. Au niveau du Maroc, Les coopératives ont bénéficié de 75 éditions dont le nombre des exposants a atteint 9262 exposants, ce qui a permis la réalisation d'un chiffre d'affaire de 159 millions de MAD en 2019. Mais au niveau international, la participation des coopératives reste très limitée et se présente dans trois événements dont 110 organisations qui ont pu présenter le Maroc (Voir tableau N°2). (Ministère du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport Aérien et de l'Economie Sociale)

TABLEAU N°2 : SALONS NATIONAUX, REGIONAUX ET MARCHES ITINERANTS

Actions	Nombre d'actions	Nombre d'exposants	CA réalisé en millions de MAD	C.A en millions DH(2019)
Salons Nationaux de l'ESS	8 éditions	3466	96	40,00 (ECOSS8)
Salons Régionaux de l'ESS	22 éditions	2890	45	12 (5éditions)
Marchés Itinérants de l'ESS	45 éditions	2906	18	2,80 (4éditions)
Salons Internationaux : Sénégal, Italie et Bahreïn	3 événements	110 organismes marocains de l'ESS		
Salons organisés par les Associations ou par le Secteur Privé	3 événements	48 organismes de l'ESS		

Source : Cadre réglementaire et institutionnel du Ministère du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport Aérien et de l'Economie Sociale

2.3.Actions et instruments pour la restructuration d'une économie sociale et solidaire performante

Au-delà des chiffres cités en haut, le secteur de l'économie sociale et solidaire a besoin d'une transformation radicale. On l'a vue, la répartition sectorielle nous montre clairement que le champ d'activité des coopératives est dans la majorité lié à des exploitations traditionnelles à savoir l'agriculture. Pour ce faire et afin d'affronter certains des principaux défis liés à l'avenir. Les principales implications gouvernementales, décrivant

brièvement les types d'initiatives qui pourraient apporter à l'ESS le soutien dont elle a besoin pour réaliser son potentiel et contribuer à l'entrepreneuriat et l'amélioration de la situation socioéconomique, répondant à la formule « s'associer pour entreprendre autrement » (Favreau,2005) (Abraouz. FZ & Chakir. K (2020)).

Au niveau national, le soutien à l'économie sociale et solidaire est basé sur des choix stratégiques qui s'articulent sur le progrès dans l'attractivité du produit/service des entreprises de l'économie sociale, ainsi que l'amélioration de l'accès des produits de l'ES au marché qui constitue une des contraintes majeures qui freinent le développement et la promotion de l'économie sociale et solidaire dans notre pays (La stratégie nationale de l'ESS 2010_2020). Citant aussi l'accompagnement et l'encadrement des organisations de l'économie sociale pour améliorer le mode de gestion interne. Le développement de l'économie sociale et solidaire passe indéniablement par la mise en place d'un environnement global propice à l'émergence et au développement des initiatives locales sur tous les plans, sanitaire, institutionnel, juridique et financier.

Et pour ce faire, un plan d'action stratégique est conçu entre 2010 et 2020 fondé sur les stratégies visant à promouvoir les organisations de l'ESS et à soutenir leur création; Un premier groupe de stratégie visait principalement à créer un environnement propice à la création, l'innovation par l'Organisation et le renforcement les acteurs de ESS par un accompagnement permanent qui concrétise l'élaboration des référentiels d'accompagnement contractualisés à la création, des programmes d'appui post création. Ainsi, il peut être important de fournir aux organisations de l'ESS l'autorisation à produire et à échanger des biens et des services comme les entreprises conventionnelles, valoriser et promouvoir les produits/services de l'économie sociale et solidaire par l'amélioration de l'attractivité du produit et enfin donner plus de priorité aux produits à l'accès aux marchés dans les organisations de salons, la plateforme du commerce équitable ou la promotion de boutiques de commerce solidaire.

Le deuxième groupe de stratégie, alors, fournit des incitations et des programmes d'action territoriaux à la mesure de la fonction socioéconomique que les organisations de l'ESS exécutent et leurs contraintes sur la réalisation de leurs objectifs. Ceux-ci peuvent prendre des diagnostics territoriaux participatifs et des programmes d'action territoriaux intégrés sur la base des données concernant les idées de projets porteurs au regard des ressources et

potentialités territoriales. Lors de l'élaboration de ces stratégies, cependant, il est important de voir en développement de la coopération et le partenariat dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, ainsi que susciter et accompagner le réseautage des acteurs de l'économie sociale et solidaire tout en encourageant le regroupement des coopératives en unions de coopératives, la création d'espaces associatifs et l'émergence de réseaux régionaux de l'économie sociale et solidaire.

Le troisième groupe de stratégies fournit un soutien aux organisations de l'ESS en ciblant directement les politiques à la définition et à la régulation des organisations d'économie sociale et solidaire; Par exemple, certaines politiques pourraient cibler le secteur des services sociaux, des services juridiques ou financiers, afin de faciliter l'émergence d'un travail structuré et stable. Ces mesures portent précisément à faciliter l'accès à la couverture médicale et la sécurité sociale par l'Amélioration du taux d'affiliation à la CNSS au profit des salariés du secteur et l'intégration des adhérents dans les régimes de couverture médicale existants et la mise en place d'un environnement favorable au développement des initiatives de l'économie sociale et solidaire dans le cadre juridique des coopératives en vue d'alléger la procédure de création et d'instaurer des règles de gouvernance permettant une meilleure rentabilité ; et fortifier des outils de financement et facilité l'accès aux systèmes de financement solidaire existant afin pour lever les capitaux dont ils ont besoin pour investir et développer leurs activités.

Conclusion

L'histoire de l'économie sociale est en perpétuel mouvement. En deux siècles, les entreprises associatives sont passées de l'associationnisme ouvrier à un ensemble d'organisations très diversifiées (Julie Rogeon ,2010/2011). Elle constitue un socle solide de pratiques et de théories à partir duquel on peut débattre, critiquer et réfléchir. Portée essentiellement par le milieu associatif en s'appuyant sur de nouvelles organisations territoriales, l'économie sociale et solidaire est appréhendée comme un moyen de dynamiser l'économie locale (économie monétaire et économie non monétaire). Au sein des communes, ces organisations territoriales ont pour objectifs principaux de favoriser la création et le développement de la micro activité et de renforcer les liens sociaux par la constitution de réseaux de solidarité économique.

Parallèlement, l'économie sociale et solidaire renforce l'économie monétaire à travers la constitution de réseaux de solidarité financière. Ces réseaux de finance solidaire ont pour objectif de favoriser le rapprochement de l'offre et de la demande de capitaux atomisés sur le territoire, par la promotion de l'épargne éthique et solidaire et par la création d'outils financiers solidaires (A.M. Alcolea-Bureth ,2004), ces réseaux de finance solidaire apportent un soutien technique, constitué par un accompagnement individuel et collectif, basé sur la réciprocité.

Considérée comme une économie de proximité où le niveau local occupe la première place de son intervention, le renforcement non monétaire s'appuie sur un développement d'un espace public d'expression, d'apprentissage et de socialisation pour un meilleur partage des principes et valeurs de la solidarité tout en réduisant les comportements opportunistes en contribuant à la formation d'un capital de confiance et d'équité.

Contrairement à ce qui s'est déroulé au XIXème siècle, l'économie sociale et solidaire a gagné sa reconnaissance de la part des pouvoirs publics et a affirmé sa place comme étant une économie palliative des dégâts du capitalisme. En France, le 7 avril 2000, un secrétariat d'Etat à l'Economie solidaire a vu le jour (A.M. Alcolea-Bureth ,2004). Au Maroc en 2013, et pour la première fois un projet de loi encadrant le secteur vient d'être élaboré par le ministère des affaires générales et de la gouvernance.

La promotion de l'économie sociale et solidaire suppose que les deux courants de l'économie sociale et de l'économie solidaire se rejoignent non seulement sur le terrain mais également en termes conceptuels (Draperi J-F. 2009). Ce sont en somme des conceptions restreintes de l'économie et du politique qui ont trop borné notre horizon (Jean-Louis Laville, 2011). Il faut donc débattre sur le plan théorique, critiquer les anciennes conceptions et concevoir une doctrine nouvelle capable de faire écho aux nouvelles pratiques.

Les chiffres communiqués par l'Office du développement de la coopération (ODCO) démontrent une cadence soutenue de création des entités de coopératives ces dernières années. Le nombre des coopératives s'est augmenté, cette augmentation est due à plusieurs facteurs qui portent essentiellement à l'adoption de plusieurs stratégies par les acteurs étatiques, des organisations internationales, de la société civile et l'engagement de la population locale. Les conséquences se traduisent par une répartition par secteur dont l'agriculture monopolise la majorité de l'ensemble des coopératives, les coopératives féminines ont marqué une

croissance importante, les coopératives des jeunes se spécialisent plus dans l'alphabétisation, la formation et le conseil. En premier lieu, la concentration territoriale des coopératives est plus marquée dans des régions qui sont vraisemblablement à tradition coopérative. Puis après son évolution, la répartition régionale montre une concentration dans la région Marrakech-Safi avec des exploitations traditionnelles à savoir l'agriculture.

Bien évidemment et avec les implications gouvernementales qui décrivent des initiatives qui soutiennent l'ESS pour améliorer la situation socioéconomique. Le dépassement aux interrogations sur les chiffres clés et la croissance de chaque type d'organisation qui peine à dénouer de multiples fléaux comme le chômage et la pauvreté en dépit des stratégies mises en place.

À cet égard, pour apporter des réponses sur les questions, nous envisageons avoir plus de données actualisées pour mener une étude globale qui intègre les coopératives et les autres organismes d'économie sociale et solidaire.

BIBLIOGRAPHIE

Abraouz. FZ & Chakir. K (2020) «Adéquation entre entrepreneuriat coopératif et développement durable, Étude des aspects coopératifs dans la région Souss-Massa» Revue Internationale des Sciences de Gestion «Volume 3: Numéro 2» pp: 287-303.

ATTOUCH Hicham. (2019). ESS et développement autrement : opportunités pour le Maroc. Nouveau modèle de développement. Forum des Economistes Marocains, Rabat.

Aglietta.M, (1976), Régulation et crises du capitalisme. Ed. Calmann-Lévy. Paris.

Alcolea A.M. (1999), Les apports de l'économie solidaire aux dynamiques locales. CBE de dunkerque.

Alcolea-Bureth, A.M. (2004). Pratiques et théories de l'économie solidaire : un essai de conceptualisation. Collection de l'économie plurielle, Edition de Harmattan.

Bensghir Nouredine, 2020. « Données cartographiques clés – Maroc ICA-EU PARTNERSHIP », Alliance coopérative internationale (ACI) Rabat.

Cadre réglementaire et institutionnel du Ministère du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport Aérien et de l'Économie Sociale.

Castel. R. (1995). Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat. Ed. Fayard. Paris.

Collette.C, et Pigé.B. (2008). L'économie sociale et solidaire : Gouvernance et Contrôle. Ed. Dunod.

Dacheux.D, et Goujon.D. (2002). De nouveaux outils pour comprendre l'économie solidaire. R.E.C.M.A, n° 284.

Dahman-Saïdi Myriam. L'Economie Sociale et Solidaire au Maroc Entre tradition et nouveau mode de production. bsi-economics.org.

Defourny et Develtere. (1991). Origines et contours de l'économie sociale au Nord et au Sud, in Defourny, Develtere et B. Fonteneau (1999), L'économie sociale au Nord et au Sud. Editions de Boeck, p. 47. Bruxelles.

Deleplace.G et Lavialle.C, (2008). Histoire de la pensée économique. Ed. Dunod, Paris.

Draperi J-F. (2009). L'année de l'économie sociale et solidaire. Une alternative à redécouvrir en temps de crise. Dunod. Paris.

Draperi. J.F. (2011). L'économie sociale et solidaire : une réponse à la crise ? . Capitalisme, territoires et démocratie. Ed. Dunod, Paris.

Favreau, L. (2005). Qu'est - ce que l'économie sociale?: synthèse introductive, Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales, Université du Québec à Montréal.

Fourel. C, (sous la direction). (2001).La nouvelle économie sociale : efficacité, solidarité et démocratie. Editions la Découverte et Syros. Paris.

Hobsbawm E. (2008). L'Age des extrêmes. Histoire du court XXe siècle (1914-1991). André Versaille.

Laville, (2011). Agir à gauche : l'économie sociale et solidaire. Editions Desclée de Brouwer. Paris.

Leroux.P. (1851). Œuvres. Ed. Lesourd. Paris.

Leroux.P, (1859), La grève de Samarez. Ed. Dentu, p. 162. Paris.

Lipietz, A. (2001). Pour le tiers secteur : l'économie sociale et solidaire. Editions la Découverte/la Documentation française. Paris.

MERLANT P., PASSET R., ROBIN J. (dir.) (2003). Sortir de l'économisme. Une alternative au capitalisme néolibéral, Les éditions de l'Atelier.

Ndiaye Abderrahmane, (2011). Économie sociale et solidaire: animation et dynamiques des territoires. Ed. Archives ouvertes.

Poulalion.G. (1993). Histoire de la pensée économique. Des origines à la fin du XIXème siècle. Editions L'Hermès, p.29. Paris.

Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement. (2013). N° 109-110.

Rogeon Julie. (2010/2011). L'économie sociale en France. Mémoire de recherches appliquées, INSEEC. Paris.

Saint- Simon, C.H. De Rouvroy. (1996). Œuvres complètes. Ed. Anthropos, Vol.2, p.56. Paris.

Stratégie nationale de l'économie sociale et solidaire 2010-2020, Novembre 2011.

Viveret Patrick, (2005). Pourquoi ça ne va pas plus mal. Fayard. Paris.

Zaoual. H, (2001). L'économie solidaire peut-elle être solidaire ou plurielle. Némésis n°3, Revue d'Analyse Juridique et Politique, Université de Perpignan.